

АНИҚ ФАНЛАРИ ЎРГАНИШДА ҚЎШИМЧА МАНБАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Мўйдинова Д., Усмонов А.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Тўхтасинов Шохрух

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институти талабаси

Жамиятнинг келажagini белгилловчи омил - ёш авлодни тарбиялаш, уларда жамият ва миллат учун маъсулиятни маъсулиятли бўлиши, миллий кадриятларни тушунадиган ва сақлайдиган авлод сифатида шакллантиришдир. Мана ш натижага эришиш йўлида жуда катта ишлар бажарилмоқда.

Замоннинг ривожланиши ва янги талаблар белгиланиши ўз навбатида шу ёшдаги авлодга таълим беришни ташкил этиш учун мос равишдаги жараёни амалга оширишни талаб қилади. Улар қаторига кенг дунёқарашли бўлиши, мулоқот қилиш, эркин фикрлаш, миллий кадриятларни кадрлаш, миллатаро тотувликни ривожлантириш, бошқа маданият вакиллари билан тўғри муносабатда бўлишни биладиган, ўзининг тарихи ва адабиетини талқин қила оладиган, бадиий мерос билан танишган бўлиши каби кўникма шаклланиши жуда муҳим [1,2].

Аниқ фанлардан математика фанидан яхши даражада билиши кейинчалик ижобий таъсирини кўрсатади, яъни миқдорий маҳоллаш, ҳисоблашнинг аниқ бажарилиши, амалларни ҳисоблашда, умумий фаолиятни олиб боришда катта ёрдам беради. Натижада ёш авлодда тезкор фикрлаш, муаммонинг аниқ ечимини осонроқ топиш, баҳолаш кўникмаси шаклланади. Бу эса янги билимларни шаклланишига туртки бўлади.

Ёшларни бадиий асарлар билан яқиндан таниш, ёритилаётган воқеа ва ҳодисаларни талқин қила олиш, албатта, ўз навбатида фикрлашни, нутқий ривожланишни, шахсий фикрини чиройли ва равон етказиш учун таянч

вазифасини белгилаб беради. Бу каби кўникмаллар ёш мутахассисда яхши хотирага эга бўлиш кўникмаси пайдо бўлиши ва ривожланиши учун асос бўлиши мумкин.

Табиат қонунлари ва ходисалар содир бўлиш механизми ва жараенини тўғри талқин этиши, уларнинг пайдо бўлиш сабаблари ва оқибатлари ҳақида маълумотга эга бўлиш йўлида ёрдам беради. Агарда мана шу манбалар билан ўрганилаётган маълумотлар чамбарчас боғланилса у ҳолда таҳлилни амалга оширишга имкон яратилади [3].

Жамият ҳаёти учун бошқа соҳалар (қишлоқ хўжалиги, қурилиш, экология, саноат) да фаолият олиб учун мутахассисларнинг тарбиялаш бошланғич қадам сифатида баҳоланишига асос яратилиш олиб келади. Қишлоқ хўжалик ўсимликларни етиштириш жараени билан яқиндан танишишга қизиқиш пайдо бўлади ва ўзи учун фойдали тушунчаларга эга бўлиши мумкин [4].

Хорижий тиллар, шу қаторда рус тилини доимий равишда ўрганиб бориши, уларда нашр этилган асарлар билан яқинлаш танишиш асосида бошқа маданият билан танишиш йўлга қўйилиши, миллатлараро тотувлик ғоясини тушуниши, бошқа миллатлар қадриятлари хурмат қилишга ўрганади.

Бошқа тилларда қийинчиликсиз мулоқот қилиш даражасига эришганда ўзининг Ватани, унинг бадий мероси ва қадриятлари бошқа миллат вакиллари олдида тўла намоён қилиш мумкин бўлади. Улар билан маълумот алмашиш жараенини йўлга қўйилиши учун кўприк яратишга имкон пайдо бўлишига шароитла яратилади.

Ахборот технологияларнинг имкониятларини ҳам таълим жараёнида кенг қўллаш натижасида ёш авлоднинг тезкор муаммонинг ечимини топиш, унинг амалга ошириш жараёнини тасаввур қилиш қобилиятини ривожлантирамыз.

Таклиф этилган таҳлил этиш усули юқорида қайд этилган барча ёндашувларни ўз ичига олади. Умумий тушунчани шакллантириш, уни бошқа фанлар кесимида таҳлили амалга ошириш кўникмасига эга мутахассисларни тайёрлаш масаласига ижобий туртки амалга оширишга имкон берадиган омил сифатида қаралади.

Инсоният яшаши учун зарур бўлган соҳалар бўйича (қишлоқ хўжалиги) тушунчаларни кенгрок ўрганиш жуда муҳим. Уларнинг ривожланиши учун шароит ва етиштириш технологияси ўрганиш самара беради [4].

Хорижий тиллардаги манбалар ишлаш жараёнида бошқа тиллардаги манбалар ишлаш кўникмаси шаклланишига олиб келади. Муаммоли маъруза шаклини ишлатишда талабадан фикрлаш даражаси муҳим. Ўқув контентни кенгрок хажмда ўрганиш ва танишиш янги мутахассисларда билим олиш жараени, контентини ўрганиш ва ўзлаштириш, умумий тушунчани шакллантириш ва тескари алоқани яратиш даврида янги билимлар пайдо бўлиши олиб келади [1,3].

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш керакки, келажак ёш авлодни тарбиялаш жараенида уларда кенг доирада фикрлаш, ўзининг мустақил тушунчаси бўлиши ва шакллантиришга эътибор қаратиш жуда ҳам муҳим.

Адабиётлар:

1. Кирйигитов Б., Мадаминов З. Инглиз тилини ўрганишда мультимедияли дастурий воситалар қўлланилиши. / “Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш маммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник анжумани мутериаллари. Андижон. 2017. 2 қисм. 289-290-бетлар.

2. Кирйигитов Б., Каршибаев А. Аспекты и анализ процесса подготовки специалистов – основа будущего. //Вопросы науки и образования.-2020.-№7.- С.77-80.

3. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.

4. Кодиров Р. Влияние норм подкормки и орошения озимой пшеницы сортов “Дурдона” и “Асп” на урожайность зерна и соломы// Мелиорация и водное хозяйство. – 2019. -№4. – С.29-30.